

7. Спяк Г. І. Облікова політика в управлінні банком: організаційно – методичний аспект. Наукові записки. Серія «Економіка». Випуск 17. 2011. С. 392–397

8. Чмутова І. М. Фінансовий облік у банках : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит». Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 360 с.

References

1. Andrenko O. A., Mordovtsev O.S. Mekhanizm formuvannya oblikovoyi polityky bankiv. Komunal'ne hospodarstvo mist, 2017, vypusk 138. S. 57 – 62

2. Vartsaba V.I., Mashiko K.S. Oblik u bankakh (u tablytsyakh i skhemakh) : Navch. posibnyk. Uzhhorod: Vydavnytstvo UzhNU «Hoverla», 2016. 184 s.

3. Lytvyn N. B. Finansovy oblik u bankakh (u konteksti MSFZ): pidruchnyk. [2–he vyd., dop. i pererob.]. K.: «Tsentр uchbovoyi literatury», 2017. 676 s.

4. Mizhnarodnyy standart bukhhalters'koho obliku 8 «Oblikovi polityky, zminy v oblikovykh otsinkakh ta pomylky» vid 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text

5. Polozhennya pro orhanizatsiyu bukhhalters'koho obliku v bankakh Ukrainy: postanova Pravlinnya NBU № 75 vid 04.07.2018 r. (iz zminamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18#Text>

6. Pro bukhhalters'ky oblik ta finansovu zvitnist' v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 № 996–XIV (iz zminamy ta dopovnennyamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>

7. Spyak H. I. Oblikova polityka v upravlinni bankom: orhanizatsiyno – metodychnyy aspekt. Naukovi zapysky. Seriya «Ekonomika». Vypusk 17. 2011. S. 392–397

8. Chmutova I. M. Finansovy oblik u bankakh : navchal'nyy posibnyk dlya studentiv napryamu pidhotovky 6.030508 «Finansy i kredyt». Kh. : KhNEU im. S. Kuznetsya, 2015. 360 s.

Дані про автора

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н.; доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Національна академія статистики, обліку та аудиту

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Data about the author

Olena Petrakovska,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor at the Department of Accounting, Audit and Taxation

National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

ЗОРИНА О. А.

Маржинальний аналіз як важливий інструмент прийняття управлінських рішень

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах перед підприємствами в умовах динамічного розвитку економіки все більшого значення набуває завдання прийняття ефективних управлінських рішень. Важливу роль при обґрунтуванні управлінських рішень відіграє маржинальний аналіз або аналіз беззбитковості. Даний аналіз дозволяє пов'язати виробничу діяльність, ділову активність із фінансовими результатами, визначити точку беззбитковості, за якої підприємство не зазнає збитків.

Метою дослідження є: обґрунтування необхідності маржинального аналізу для забезпечення моделювання фінансових результатів, оптимізації їх розміру, здійснення управління витратами з метою підвищення ефективності господарської діяльності виробничих підприємств.

Методи дослідження. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування та узагальнення як загально логічні методи наукового пізнання застосовано для обґрунтування можливості формування показників маржинального доходу. Застосування економіко–математичних методів стало базою визначення відповідності вітчизняної системи аналізу доходів і витрат вимогам управління.

Результати дослідження. У статті розглядається необхідність проведення маржинального аналізу на підприємствах з метою прогнозування фінансових результатів, виходячи з передбачуваного стану витрат, а також визначення обсягу реалізації, що забезпечує беззбиткову діяльність.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності суб'єктів господарювання.

Висновки за статтею. Досліджено, що аналіз беззбитковості дозволяє точно обґрунтувати результати для вибору стратегії розвитку підприємства, виявити оптимальні пропорції між змінними та постійними витратами, мінімізувати підприємницькі ризики.

Ключові слова: маржинальний аналіз, точка беззбитковості, маржинальний дохід, постійні витрати, змінні витрати, поріг рентабельності.

ZORINA O. A.

Marginal analysis as an important tool management decision-making

Relevance of the research topic. In modern conditions, the task of making effective management decisions is becoming increasingly important for enterprises in the context of dynamic economic development. An important role in justifying management decisions is played by marginal analysis or break-even analysis. This analysis allows you to connect production activity, business activity with financial results, to determine the break-even point at which the company does not experience losses.

The purpose of the research is: substantiation of the need for marginal analysis to ensure modeling of financial results, optimization of their size, implementation of cost management in order to increase the efficiency of economic activity of manufacturing enterprises.

Research methods. Analysis, synthesis, induction, deduction, abstraction and generalization as generally logical methods of scientific knowledge are applied to justify the possibility of forming indicators of marginal income. The application of economic and mathematical methods became the basis for determining the compliance of the domestic system of income and expenditure analysis with management requirements.

Research results. The article examines the necessity of conducting marginal analysis at enterprises in order to forecast financial results, based on the estimated state of expenses, as well as determining the volume of sales that ensures break-even.

Field of application of results. In the field of economic sciences and in the practical activities of economic entities.

Conclusions according to the article. It has been studied that the break-even analysis allows you to accurately substantiate the results for choosing a company development strategy, to identify the optimal proportions between variable and fixed costs, and to minimize business risks.

Key words: marginal analysis, break-even point, marginal revenue, fixed costs, variable costs, break-even point.

Постановка проблеми. У сучасних умовах, що характеризуються динамічністю розвитку економіки, все більшого значення набуває завдання прийняття ефективних управлінських рішень. Для формування якісно нового рівня управління необхідно максимально повно обґрунтувати управлінські рішення та чітко оцінити їхню ефективність на всіх рівнях управління. Кожне рішення, що стосується ціни, витрат, обсягу і структури реалізованої продукції, впливає на фінансові результати підприємства. Простим і дуже точним способом визначення взаємозалежності, взаємозв'язку між цими категоріями є маржинальний аналіз.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості маржинального аналізу при використанні в системі управлінського обліку у процесі планування та контролю витрат і фінансових результатів підприємства розкрито у працях зарубіжних і

вітчизняних вчених-економістів: А. Апчерч, С. Кім, О. Клементьєва, О.Золотарьова, Т. Одінцова, А. Паскалова, О. Терещенко, А. Купрієнко, А. Осадча та ін. Проте малодослідженим залишається питання практичного застосування даного інструментарію на вітчизняних підприємствах.

Метою статті є: обґрунтування необхідності маржинального аналізу для забезпечення моделювання фінансових результатів, оптимізації їх розміру, здійснення управління витратами з метою підвищення ефективності господарської діяльності виробничих підприємств.

Виклад основного матеріалу. Однією з основних цілей будь-якого бізнесу є отримання та нарощування прибутку. Однак під впливом численних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища можливий ризик виникнення збитків чи навіть банкрутства. У зв'язку з цим перед керів-

ництвом підприємства постає безліч питань щодо планування діяльності таким чином, щоб забезпечити ефективно та стійке його функціонування.

Даний напрямок дослідження може здійснюватися за допомогою застосування маржинального аналізу, а саме інструментарію, яким він оперує. Аналіз співвідношення «Витрати – обсяг – прибуток» – потужний інструмент менеджерів, який допомагає зрозуміти взаємозалежність між ціною продукції, рівнем виробництва, прямими витратами на одиницю продукції, загальною сумою постійних витрат, змішаними витратами та прибутком. Крім того, він є ключовим фактором у процесі прийняття необхідних управлінських рішень, наприклад визначення обсягів виробництва, асортиментної та цінової політики, маркетингової стратегії, конкурентоспроможності продукції і т.д., тому аналіз за цією моделлю дозволяє визначити найбільш вигідне співвідношення між змінними та постійними витратами, ціною та обсягом виробництва продукції.

Головна роль у формуванні стратегії ефективного управління підприємством належить маржинальному прибутку. Щоб досягти зростання рентабельності, необхідно збільшити величину маржинального прибутку і це можливо такими способами: знизити ціну продажу та відповідно збільшити обсяг реалізації; збільшити постійні витрати та збільшити обсяг продукції; пропорційно змінювати змінні, постійні витрати та обсяг випуску продукції.

Наприклад, завдяки специфічним показникам цього виду аналізу, керівна ланка може визначити обсяг реалізації, який дозволить забезпечити бажаний прибуток. Крім того, в рамках цієї концепції можна розглядати і політику ціноутворення, наприклад, визначати мінімальну ціну на конкретний вид готової продукції, яка б забезпечила беззбитковість підприємству. Маржинальний аналіз – це один із методів аналізу, спрямований на вивчення співвідношення трьох базових показників діяльності підприємства – обсягу реалізації, собівартості та прибутку, на підставі яких здійснюється прийняття управлінських рішень керівництвом економічного суб'єкта. Основним же припущенням маржинального аналізу виступає розподіл витрат на змінні та постійні.

У зарубіжній літературі зустрічається така назва маржинального аналізу, як CVP (cost – volume – profit), що в перекладі означає основні категорії виду аналізу, що вивчається – витрати, обсяг і

прибуток. Тому можна говорити про те, що маржинальний аналіз дає можливість планування, аналізу одного з показників при заданих значеннях інших та наслідків зміни їх значень. Іншими словами, цей вид аналізу служить для виявлення резервів зростання прибутку при встановленні співвідношення між витратами та виручкою підприємства.

Визначальними показниками маржинального аналізу є такі значимі для виробничо-господарської діяльності показники як беззбитковий (критичний) обсяги виробництва та продажу продукції, поріг рентабельності (точка беззбитковості), виробничий левверидж, фінансовий левверидж, запас фінансової міцності та ін. Всі ці поняття на практиці тісно пов'язані з поняттям маржинального доходу. Маржинальний дохід визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та змінними витратами, необхідними для її виробництва. Також можна визначити маржинальний дохід на одиницю продукції як різницю між ціною продукції та змінними витратами на одиницю. Зазначений показник може бути розрахований як по підприємству загалом, так і по окремих видах продукції. У другому випадку з'являється можливість визначення того, яка саме продукція є найбільш прибутковою, а також виробництво якої продукції погано впливає на загальні показники діяльності підприємства. Іншими словами, здійснюється ранжування видів продукції з метою прийняття оптимального управлінського рішення щодо виробничої програми підприємства. У зв'язку з цим можна говорити, що дані про маржинальний дохід необхідні в рамках внутрішнього управління підприємством (для управлінців у галузі виробництва, маркетингу, менеджменту та фінансів).

Ще одним показником, з розрахунку якого і почалася історія маржинального аналізу, є точка беззбитковості. У міжнародній та вітчизняній практиці точку беззбитковості також називають точкою рівноваги або мертвою точкою. У економічній літературі також часто можна зустріти позначення цієї точки як поріг рентабельності. Беззбитковість – своєрідний фінансовий кордон, на якому підприємство покриває свої сукупні витрати, а прибутку ще не отримує. Отже, точка беззбитковості – певне значення суми виручки, коли прибуток дорівнюватиме нулю, тобто сукупні витрати підприємства (змінні і постійні) дорівнюватимуть виручці від продажів. Крім того, цей показник можна обґрунтува-

ти з кількісної точки зору: точка беззбитковості – це такий обсяг продажів продукції, реалізація якої не завдає підприємству збитків, але при цьому не супроводжується формуванням прибутку. Реалізація продукції в більшій кількості, ніж це значення, приносить підприємству позитивний фінансовий результат, а в меншій – негативний. Розрахунок точки беззбитковості, безперечно, є важливою частиною планування діяльності підприємства, тому що дає відповіді на багато питань, що стосуються виробничого та збутового процесу, наприклад: визначення оптимальної ціни продукції; можливості розширення виробництва; оцінка успішності підприємства; виявлення «слабких місць» та проблем у виробництві.

Також важливим показником маржинального аналізу є коефіцієнт маржинального доходу, який розраховується як відношення маржинального доходу до виручки від реалізації. За підсумками отриманого результату визначається, скільки маржинального доходу підприємство отримає під час продажу конкретного виду готової продукції. За допомогою цього показника може здійснюватися ранжування продукції у бік виробництва та реалізації тих позицій, які забезпечать підприємству максимальний прибуток. Застосування та розрахунок показника маржинального доходу краще дає уявлення про вигоду випуску тієї чи іншої номенклатури продукції порівняно з обчисленням прибутку як різниці між виручкою та повною собівартістю. Справа в тому, що маржинальний дохід враховує тільки витрати, що відносять безпосередньо до цього продукту, не враховуючи різні орендні платежі та інші постійні витрати підприємства, тобто дає уявлення лише про саму продукцію. В умовах неповного завантаження виробничих потужностей зняття з виробництва навіть неприбуткової продукції на основі повних витрат може призвести до ще більшого погіршення фінансового стану.

Так як в основу маржинального аналізу покладено розподіл виробничих витрат залежно від зміни обсягу виробництва на змінні витрати та постійні, то важливо враховувати, що змінні витрати при аналізі поведінки витрат змінюються при різних ступенях ділової активності, а постійні витрати залишаються незмінними. У практичній діяльності кожного підприємства набір критеріїв віднесення статей витрат до змінної чи постійної частини залежить від специфіки під-

приємства, прийнятої облікової політики, цілей аналізу. Умовний характер поділу витрат на постійні та змінні складові є найважливішим недоліком маржинального аналізу, що спричиняє неточність отриманих результатів. А за багатомономенклатурного виробництва виникає проблема поділу змінних витрат загального характеру між окремими видами продукції.

Для вирішення завдання розподілу витрат на постійні та змінні складові вчені-економісти пропонують різні методи: метод вищої-нижчої точки; графічний метод; метод найменших квадратів, кожен із яких має свої переваги та недоліки.

Слід зазначити, що метод вищої-нижчої точки є простим у застосуванні. Сутність його полягає в наступному: з усієї сукупності даних вибирають два періоди з найменшим та найбільшим обсягом виробництва. Потім визначаються середні змінні витрати у собівартості одиниці виробленої продукції. Загальна сума постійних витрат обчислюється як різниця між загальною сумою витрат звітного періоду та змінними витратами при відповідному обсязі виробництва. Для визначення витрат використовуються лише дві точки, надійність оцінки цілком залежить від того, наскільки типово по відношенню до всього інтервалу даних розташовані найвища та найнижча точки. Однак, на нашу думку, дві точки є недостатніми для визначення залежності та розрахунку сум витрат. У цьому полягає недолік цього методу.

Графічний метод заснований на статистичному матеріалі підприємства і дозволяє отримати найбільш точні результати, але він також не позбавлений недоліків. Зазначений метод є досить суб'єктивним і може впливати на управлінські рішення, що приймаються, оскільки полягає в побудові графіка, на якому відображаються дані про загальні витрати при різних обсягах виробництва.

При методі найменших квадратів пряма витрат будується таким чином, щоб сума квадратів відхилень відстаней від усіх точок до теоретичної лінії регресії була мінімальною. Даний метод дозволяє досить точно визначити постійну та змінну складові у структурі загальних витрат, проте при його застосуванні може виникнути нестача статистичної інформації для більшої точності розрахунків, а також спотворення даних внаслідок впливу інфляції, та й загалом розрахунки надто трудомісткі.

Аналіз залежності прибутку від змінних та постійних витрат розширює можливості маржинального

аналізу. Метод чутливості прогнозного розрахунку критичної точки до змін прийнятих припущень чи аналіз співвідношення «витрати – обсяг – прибуток» є одним із найбільш значних інструментів менеджера у визначенні точки беззбитковості. Цей метод допомагає керівникам підприємств виявити оптимальні пропорції між змінними та постійними витратами, ціною та обсягом реалізації, мінімізувати підприємницький ризик. Аналітики, використовуючи даний метод, можуть дати більш глибоку оцінку фінансових результатів та точніше обґрунтувати рекомендації для покращення фінансово-економічної діяльності організації.

Привабливим є маржинальний аналіз і тим, що тісно пов'язаний з поняттям виробничого (операційного) левериджу (leverage в дослівному перекладі – важіль). Розрахунок його величини заснований на визначенні сили впливу виробничого важеля, який показує, у скільки разів маржинальний дохід перевищує прибуток. Чим більше його значення, тим менше значення прибутку, що отримує підприємство, отже, зростає ризик, пов'язаний з ним. Відповідно, сила впливу виробничого важеля є об'єктивним фактором, який виражає рівень підприємницького ризику. Розуміння механізму дії виробничого важеля дає можливість менеджерам цілеспрямовано керувати співвідношенням змінних та постійних витрат за різних умов та стадій життєвого циклу підприємства. Наприклад, за наявності певного запасу фінансової міцності, нормальне значення якого має становити понад 60% обсягу продажу, організація може послабити вимоги щодо економії постійних витрат і зможе витримати зниження виручки від продажу без серйозної загрози для фінансового стану. У такі періоди можна проводити реконструкцію та модернізацію основних виробничих засобів, збільшити обсяг реальних інвестицій, суттєво скоротити накладні витрати та інші ефективні з погляду управління заходи.

Інша справа зі змінними витратами, оскільки, керуючи ними, слід постійно дотримуватися їх економії внаслідок прямої залежності між обсягом виробництва та сумою цих витрат. Внаслідок цього зростає маржинальний дохід, що дозволяє подолати точку беззбитковості та отримати приріст прибутку підприємства. Резервами економії може бути: скорочення чисельності працівників виробництва з допомогою зростання продуктивності праці; скорочення запасів сировини, мате-

ріалів, готової продукції; забезпечення вигідних для підприємств умов постачання сировини та ін.

Фінансовий важіль або фінансовий леверидж також впливає на підприємницький ризик, оскільки підприємство, використовуючи позикові кошти, змінює рентабельність власних коштів. Відсотки за кредит відносяться до постійних витрат, отже, нарощування фінансових витрат за позиковими коштами супроводжується збільшенням сили операційного важеля, а відповідно і зростанням підприємницького ризику.

Однак слід зазначити, що маржинальний аналіз використовується тільки для тих рішень, які приймаються в межах певних припущень цін, витрат та обсягів виробництва та продажу. Поза цими припущеннями ціна реалізації одиниці виробленої продукції і змінні видатки одиницю продукції не є постійними, і будь-які результати, отримані без урахування таких обмежень, призводять до недостовірним висновків.

Таким чином, узагальнюючи вище зазначити, можна виділити такі основні напрямки прийняття рішень на основі даних, отриманих при проведенні маржинального аналізу:

1. Рішення про зміну масштабу виробництва. При розширенні необхідно пам'ятати, що відбуватиметься збільшення постійних витрат. Необхідно це розглядати разом із напрямом зміни прибутку, окупністю вкладених коштів.

2. Вибір оптимального варіанта машин та обладнання. Для організації більш ефективного виробничого процесу та раціонального використання машин та обладнання необхідно вирішити, які їх види є найкращими для виробництва. У зв'язку з цим аналізується можливий обсяг виробництва, який можна отримати при використанні конкретного виду обладнання та витрати, пов'язані з його використанням. Отримані результати необхідно порівняти та вибрати найкращий варіант із можливих альтернатив.

3. Вибір між «виробляти самостійно» або «купувати». Аналогічно, як і в попередньому пункті, необхідно проаналізувати та порівняти можливу виручку, витрати та прибуток за двох варіантів результату діяльності: зробити самим або придбати. В результаті порівняння обирається найкращий спосіб організації виробничо-господарської діяльності. При цьому необхідно враховувати виробничі потужності підприємства, а також всі ресурси та потенціал, якими воно володіє.

4. Вибір технології виробництва. Ще одне питання, яке часто цікавить виробників: за якою технологією слід виробляти продукцію. З цього приводу можна зазначити, що для того, щоб вибрати правильний і оптимальний спосіб виробництва, потрібно враховувати рівень попиту: одна технологія більш вигідна в тому випадку, якщо попит не перевищує підсумкову величину обсягу реалізації, а інша – якщо він перевищує.

5. Обґрунтування структури продукції, що випускається. Збільшити результати діяльності підприємства можна за рахунок оптимізації асортименту продукції, тобто необхідно випустити переважно ті види продукції, маржинальний дохід яких вище, ніж в інших.

6. Ухвалення рішень з урахуванням обмеженості (дефіциту) ресурсів. Розглядаючи цю проблему, необхідно враховувати маржинальний прибуток, який забезпечує кожен виріб на одиницю ресурсу, якого бракує, та обирати виробництво такої продукції, яка дає найбільшу маржу покриття.

Висновки

Таким чином, маржинальний аналіз або аналіз беззбитковості як один із численних прийомів у пошуку резервів підвищення економічної ефективності виробництва сприяє прийняттю ефективних стратегічних управлінських рішень. Даний аналіз дозволяє менеджерам обґрунтувати найбільш оптимальний варіант управлінських рішень, що стосується зміни виробничої потужності, асортименту продукції, цінової політики, технології виробництва, придбання комплектуючих деталей та ін. з метою мінімізації витрат та збільшення прибутку, а також допомагає точніше встановити зону безпеки (беззбитковості) підприємства та оцінювати ступінь її чутливості до зміни зовнішніх та внутрішніх чинників.

Список використаних джерел

1. Seung Hwan Kim. Cost–Volume–Profit Analysis for a Multi–Product Company: Micro Approach Dr. International Journal of Accounting and Financial Reporting. 2015, Vol. 5, No. 1 DOI: <https://doi.org/10.5296/ijafr.v5i1.6832>
2. Kupriienko, A. V. Controlling Concept Development in the Context o Formation of Accounting Provision. Modern Economics, 2018. 12. 126–132. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V12\(2018\)–19](https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)–19).
3. Гоменюк М. О. Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на сільськогосподарських під-

приємствах з використанням маржинального аналізу. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2014. № 4. С. 100–109.

4. Миронова Ю. Ю. Маржинальний підхід до аналізу витрат виробництва машинобудівних підприємств. Економіка і регіон. 2016. № 3. С. 132–140.

5. Осадча А.Г., Брик Н.М. CVP–аналіз як ефективний засіб планування і прогнозування діяльності підприємств. Вісник НУВГП. Серія «Економічні науки». Випуск 1(89) 2020 р. DOI: <https://doi.org/10.31713/ve1202014>

References

1. Seung Hwan Kim. Cost–Volume–Profit Analysis for a Multi–Product Company: Micro Approach Dr. International Journal of Accounting and Financial Reporting. 2015, Vol. 5, No. 1 DOI: <https://doi.org/10.5296/ijafr.v5i1.6832>
2. Kupriienko, A. V. Controlling Concept Development in the Context o Formation of Accounting Provision. Modern Economics, 2018. 12. 126–132. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V12\(2018\)–19](https://doi.org/10.31521/modecon.V12(2018)–19).
3. Homenyuk M. O. Udoshkonalennya protsesu pryynnyattya upravlins'kykh rishen' na sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstvakh z vykorystannyam marzhynal'noho analizu. Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu im. V. V. Dokuchayeva. Seriya «Ekonomichni nauky». 2014. № 4. S. 100–109.
4. Myronova YU. YU. Marzhynal'nyy pidkhid do analizu vytrat vyrobnytstva mashynobudivnykh pidpryyemstv. Ekonomika i rehion. 2016. № 3. S. 132–140.
5. Osadcha A.H., Bryk N.M. CVP–analiz yak efektyvnyy zasib planuvannya i prohnozuvannya diyal'nosti pidpryyemstv. Visnyk NUVHP. Seriya «Ekonomichni nauky». Vypusk 1(89) 2020 r. DOI: <https://doi.org/10.31713/ve1202014>

Дані про авторів

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н.; професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: alena07080978@gmail.com

Data about author

Olena Zorina,

Doctor of Economics, Professor Department of Accounting, Audit and Taxation, National Academy of Statistics, Accounting and Audit
e-mail: alena07080978@gmail.com